

OSIYO VA AFRIKA XALQLARI BIRDAMLIK TASHKILOTIDA O‘ZBEKLARNING ISHTIROKI

Boboqulov Oxunjon Axmat o‘g‘li –

Buxoro davlat pedagogika instituti o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Osiyo va Afrika xalqlari Birdamlik tashkilotida Sovet delegatsiyasi tarkibida faoliyat olib borgan Markaziy Osiyoning delegatlari ishtiroki, jumladan Sovet birdamlik qo‘mitasining raisi Mirzo Tursun-zoda, Sovet tinchlik qo‘mitasi prezidenti M.I.Kotov va yozuvchilar A.V.Sofronov va S.Isroilovalar sa’y-harakatlari, faoliyatiga oid fikr-mulohazalar tarixiy adabiyotlar va davriy matbuotdagi materiallar asosida yoritilib berilgan.

Kalit so‘zlar: Konferensiya, Osiyo va Afrika xalqlari birdamlik tashkiloti, mustamlaka, mustaqillik, bayonot, demokratiya, ozodlik.

Qohirada Afro-Osiyo xalqlari birdamligi konferensiyasi 1957-yil 26-dekabrda 1958-yil 1 yanvargacha bo‘lib o‘tdi. Konferensiyada 45 ta mamlakatdan 500 ta delegat qatnashdi. Sovet delegatsiyasi konferensiyada ustunlik qildi, chunki u qudratli davlat sifatida ko‘rinishi uchun delegatlar alohida tanlangan edi. Sovet davlati delegatining 13 ta a‘zosi Markaziy Osiyoning Sovet davlatlaridan olingan edi. Jumladan, Sovet birdamlik qo‘mitasining raisi Mirzo Tursun-zoda, Sovet tinchlik qo‘mitasi prezidenti M.I.Kotov va yozuvchilar A.V.Sofronov va S.Isroilovalar delegatlar tarkibida bor edi. Shuningdek, delegatsiya tarkibiga turli xil soha vakillari ham kiritildi, jumladan, Turkmaniston Davlat universiteti rektori, Kavkaz davlatining ijtimoiy sug‘urta vaziri, Qirg‘iziston o‘qituvchilar ittifoqi kengashining raisi, Sovet yoshlar tashkiloti qo‘mitasi vakili (K.Murtazayev) va Markaziy Osiyo va Qozog‘iston musulmon ishlari bo‘yicha diniy boshqarma byurosi raisi delegatlar tarkibiga kiritildi¹.

¹ Activities of Communist World Organisations Special Edition. // AFRO - ASIAN PEOPLES' SOLIDARITY ORGANISATION (AAPSO). International Documentation and Information Centre The Hague, van Stolkweg 10, The Netherlands. 1969. – P.7-8.

Sh.R.Rashidov O'zbekistonning davlat rahbari sifatida borgan bo'lsada, konferensiyada siyosiy masalalar uchun javobgar edi.

Rashidovga yordamchi sifatida konferensiyada qatnashgan Fanlar akademiyasining a'zosi, dotsent Jukov ancha tajribaga ega edi, chunki u Afro-Osiyo konferensiyasi (Bandung konferensiyasi) da qatnashgan edi.

Konferensiya kun tartibiga beshta masalani qo'ydi: ular tashkiliy, siyosiy, iqtisodiy, madaniy, ijtimoiy masalalarda hamkorlik masalalari muhokama qilindi. Siyosiy sohalarda: qurolsizlantirish va yadro qurollarni cheklash, imperializm, irqiy segragatsiya, Falasatin va Jazoir masalalari muhokama qilindi.

Tashkiliy sohada eng muhim qarorlar: Afro-Osiyo birdamlik kengashini tuzish, Doimiy Kotibiyat faoliyatini Qohirada tashkil etish yuzasidan qarorlar qabul qilindi.

Birdamlik Kengashi raisi Anvar El Sadat (Misr), Bosh kotib Yusuf El Sebai (Misr), kotiblari Yang Shu (Xitoy Xalq Respublikasi), Sh.R.Rashidov (Sovet ittifoqidan) bo'lishi kerak edi.

Konferensiyada yana Birlashgan Afro-Osiyo kasaba uyushmalari tashkiloti, Kooperativ, Yoshlar va Ayollar birlashmalari, shuningdek iqtisodiy qo'mitalar tashkil etildi.

Delegatsiya rahbari Sh.Rashidov : Bizga nima kerakligini ayting va biz sizga har qanday holatda ham yordam beramiz. Biz mamlakatlaringizda zavod-fabrikalar, tadqiqot markazlari va universitetlar qurishimiz mumkin. Bizda hech qanday ma'muriyatingiz tomonidan imtiyoz yoki foyda olish niyatimiz yo'q. Biz sizdan hech qanday blokda ishtirok etishingizni tashqi siyosatdagi faoliyatingizni o'zgaritishingizni so'ramaymiz. Biz sizga birodar sifatida xolis yordam berishni xoxlaymiz. Biz sizlarni o'z tajribalarimizdan kelib chiqqan holda qashshoqlik botqog'idan olib chiqmoqchimiz deydi.

SSSR Jurnalistlar uyushmasi taklifiga binoan Sovet Ittifoqiga tashrif buyurgan Butun Afrika jurnalistlar uyushmasi vitse-prezidenti Jan Eren to'rt kun davomida O'zbekiston hayoti bilan tanishdi. Toshkent to'qimachilik kombinati va

shahar atrofidagi sabzavotchilik kolxozlaridan birida bo‘ldi. Jan Eren Toshkentda jurnalistlar bilan uchrashdi va suhbatlashdi. Mamlakat bo‘ylab safarini davom ettirish uchun Afrikalik mehmon 16- avgust kuni Toshkentdan Tbilisiga jo‘nab ketdi².

Kongo xalqiga moddiy va ma’naviy yordam ko‘rsatgan SSSR hukumati bir necha bor oziq-ovqatlar va dori-darmonlar bilan yordam qilgan. Jumladan, Leopoldvilga 17 avgustda SSSR tomonidan yuborilgan vrachlar guruhi yetib kelgan. Guruhga meditsina fanlari doktori V.P. Shishkin rahbarlik qilgan³. Shuningdek, SSSRning turli shahar-qishloqlarida, turli Respublikalarida Kongo xalqiga xayrixohlik namoyishlari, yig‘ilishlar, uchrashuvlar o‘tkazilgan. O‘zbekiston SSRda ham Kongoda milliy ozodlik harakatlari boshlangandan keyin Belgiya uning boy Katanga o‘lkasida separatlar bilan hamkorlikda ozodlik harakatini bo‘g‘ishga harakat qilganligi O‘zbekiston aholisiga davriy matbuot orqali xabardor qilib turilgan. Ayrimlar Kongo xalqiga xayrixohliklarini bildirib gazeta muharririyatiga o‘z fikr-mulohazalarini yozib ham yuborganlar. “Pravda Vostoka” matbuot organi ularni jamlab qisqacha mazmuni o‘z sahifalarida yoritgan. Masalan, “Pravda Vostoka”ning 9 avgust sonida “Ruki proch ot Kongo” (“Qo‘lingni Kongodan tort”) nomli maqola ostida o‘zbekistonliklarning Kongo mustaqilligiga xalaqit berishga uringan imperialistik davlatlarga nisbatan maktub orqali bitilgan fikrlarini keltirib o‘tgan. Maktub egalari M.Sadikov (Chirchiqdan), Samarqand ipakchilik fabrikasi ishchisi M.Muxtorova, 10-sinf o‘quvchisi M.Karimova (Samarqand), Olmaliqdan Kozlov, Kotlov, Axmedov va Paramonovlar, qurilish texnikumi talabasi K.Mansurov, ulug‘ vatan urushi ishtirokchisi S.D. Mansurov (Toshkent shahri), F.Ya. Kolchigin (Mirzacho‘l) va boshqalarning Kongo ozodligiga oid fikr-mulohazalaridan parchalar keltirilgan⁴. Bu uzoq Afrikada sodir bo‘layotgan voqeeliklarga O‘zbekistonliklarning befarq bo‘lmaganligini ko‘rsatadi.

² Гость из Африки в Ташкенте // Правда Востока 17 август, 1961 года, № 192. (11470)

³ Советские врачи прибыли в Конго // Правда Востока 19 август, 1960 года, № 192. (11167).

⁴ Чомбе боится... // Правда Востока 17 август, 1960 года, № 190. (11165).

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Activities of Communist World Organisations Special Edition. // AFRO - ASIAN PEOPLES' SOLIDABILITY ORGANISATION (AAPSO). International Documentation and Information Centre The Hague, van Stolkweg 10, The Netherlands. 1969. – P.7-8.
2. Гость из Африки в Ташкенте // Правда Востока 17 август, 1961 года, № 192. (11470)
3. Советские врачи прибыли в Конго // Правда Востока 19 август, 1960 года, № 192. (11167).
4. Чомбе боится... // Правда Востока 17 август, 1960 года, № 190. (11165).